

Original paper

UMUMTA'LIM MUASSASALARIDA ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALAR UCHUN QULAY MUHIT YARATISH

© O'R. Odiljonov^{1✉}, S.A. Mo'minov^{2✉}

^{1,2}O'zbekiston Respublikasi ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi,
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada umumta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun qulay muhit yaratish masalalari yoritilgan. Inklyuziv ta'limni ta'minlash orqali barcha bolalarga, shu jumladan, jismoniy, aqliy yoki psixologik cheklovlari bo'lgan bolalarga maktabda xavfsiz va qo'llab-quvvatlanuvchi muhitda ta'lim olish imkoniyatini yaratish muhimligi ta'kidlangan.

MAQSAD: umumta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar uchun qulay, xavfsiz va samarali ta'lim muhitini yaratish mexanizmlarini aniqlash hamda rahbar va pedagog kadrlar uchun uslubiy yo'l-yo'riqlarni ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda milliy qonun hujjatlari, prezident farmonlari, vazirlik qarorlari va amaliy tavsiyalar tahlil qilindi. Metodik qo'llanmalar, sanitariya-gigiyena me'yorlari, SHNQ talablari va maxsus pedagogika adabiyotlari asos qilib olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, maktablarda inklyuziv muhit yaratish uchun nafaqat jismoniy infratuzilma (panduslar, taktil belgilar, sensor muhit) balki psixologik xavfsizlik, individual yondashuv va yordamchi texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Maxsus jihozlangan xonalar, pedagoglar uchun metodik ko'rsatmalar va har bir bolaning ehtiyojiga moslashtirilgan ta'lim muhiti ularning ta'lim jarayonidagi ishtirokini ta'minlaydi.

XULOSA: umumta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun qulay muhit yaratish jamiyatda inklyuzivlikni kuchaytiradi, teng imkoniyatlarni ta'minlaydi hamda har bir bolaga to'liq va sifatli ta'lim olish imkonini beradi. Tavsiya etilgan chora-tadbirlar va texnik vositalar bu jarayonni samarali tashkil qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus pedagog, sensor muhit, yordamchi texnologiyalar, qulay muhit, moddiy-texnik jihozlar, SHNQ talablari, metodik qo'llanma, xavfsizlik, o'quv jarayoni.

Iqtibos uchun: Odiljonov O'R., Mo'minov S.A. Umumta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun qulay muhit yaratish.// Inter education & global study. 2025, vol.3. №5(1). B.219-226.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

© У.Р.Одилжонов^{1✉}, С.А. Муминов^{2✉}

¹ Республиканский научно-методический центр развития образования Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы создания комфортной среды для детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях. Подчёркивается важность обеспечения инклюзивного образования, чтобы все дети, включая имеющих физические, умственные или психологические ограничения, могли чувствовать себя в школах в безопасности и получать поддержку.

ЦЕЛЬ: определить механизмы создания комфортной, безопасной и эффективной образовательной среды для детей с особыми образовательными потребностями, а также разработать методические рекомендации для руководителей и педагогических кадров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы национальные законодательные акты, указы президента, постановления правительства, а также практические рекомендации. В качестве базы использовались методические пособия, санитарно-гигиенические нормы, требования СНиП и литература по специальной педагогике.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что для создания инклюзивной среды в школах важны не только физическая инфраструктура (пандусы, тактильные знаки, сенсорная среда), но и психологическая безопасность, индивидуальный подход и вспомогательные технологии. Специально оборудованные помещения, методические рекомендации для педагогов и адаптированная под нужды каждого ребёнка учебная среда обеспечивают его участие в учебном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: создание комфортной среды для детей с особыми образовательными потребностями в школах способствует усилению инклюзивности в обществе, обеспечению равных возможностей и доступу каждого ребёнка к качественному образованию. Рекомендованные меры и технические средства способствуют эффективной реализации данного процесса.

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальный педагог, сенсорная среда, вспомогательные технологии, комфортная среда, материально-техническое оснащение, требования СНиП, методическое пособие, безопасность, учебный процесс.

Для цитирования: Одилжонов У.Р, Муминов С.А . Создание благоприятной среды для детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях.// Inter education & global study.2025, vol.3. №5(1). С. 219-226.

CREATING A SUPPORTIVE ENVIRONMENT FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS

© O'tkirjon R. Odiljonov^{1✉}, Sulton A. Mo'minov^{2✉}

^{1,2}Republican Scientific and Methodological Center for Education Development of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article addresses the issues of creating a comfortable environment for children with special educational needs in general education institutions. It emphasizes the importance of ensuring inclusive education so that all children, including those with physical, mental, or psychological limitations, feel safe and supported at school.

AIM: the main objective of the study is to identify mechanisms for creating a safe, accessible, and effective educational environment for children with special educational needs, and to develop methodological guidelines for school administrators and teaching staff.

MATERIALS AND METHODS: the study involved analysis of national legislation, presidential decrees, ministerial resolutions, and practical guidelines. Methodological manuals, sanitary and hygiene standards, national construction norms (SNiP), and special pedagogy literature formed the research base.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that creating an inclusive environment in schools requires more than just physical infrastructure (ramps, tactile signs, sensory environments); psychological safety, individualized approaches, and assistive technologies also play a key role. Specially equipped rooms, methodological support for teachers, and learning environments adapted to each child's needs ensure full participation in the educational process.

CONCLUSION: creating a supportive environment for children with special needs in schools strengthens inclusivity in society, ensures equal opportunities, and provides every child with full access to quality education. The proposed measures and tools contribute to the effective implementation of inclusive education.

Keywords: inclusive education, special pedagogue, sensory environment, assistive technologies, comfortable environment, material and technical equipment, SNiP requirements, methodological guide, safety, educational process.

For citation: Odiljonov O'R, Mo'minov S.A. (2025) 'Creating a supportive environment for children with special educational needs in general education institutions', *Inter education & global study*, vol.3. (5(1)), pp. 219-226. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" 2020-yil 15-oktabrdagi O'RQ-641-sonli qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni, O'zbekiston

Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarga ko‘rsatilayotgan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 9-avgustdagi PQ-5217-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” 2021-yil 12-oktabrdagi 638-sonli qarorlariga muvofiq, umumta‘lim muassasalarida alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun qulay ta‘lim muhitini yaratish va ularning ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirish vazifalari belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun inklyuziv ta‘limning tarkibiy qismlarini takomillashtirish, ta‘lim jarayonlarini moslashtirish va alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun individual yondashuvlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuni alohida ta‘kidlab o‘tish joizki, yangi tahrirda qabul qilingan “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunga ham inklyuziv ta‘lim haqida modda kiritilishi, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 50-moddasida “Ta‘lim tashkilotlarida alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta‘lim va tarbiya ta‘minlanadi” jumlasining kiritilishi diqqatga sazovordir.

Shuningdek, umumta‘lim muassasalarida alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga qulay muhit yaratish bilan jamiyatning barcha bolalari uchun teng ta‘lim olish imkoniyatini ta‘minlash borasidagi muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Barcha bolalar, jumladan jismoniy, aqliy, yoki psixologik cheklovlari bo‘lgan bolalar ham, maktablarda o‘zlarini xavfsiz va qo‘llab-quvvatlangan his qilishlari zarur.

Mamlakatimizda inklyuziv ta‘limni ta‘lim oluvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda fan, ta‘lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta‘minlash asosida tashkil etishning huquqiy — me‘yorlari ishlab chiqilgan. “Alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta‘limni tashkil etish maqsadida ta‘lim muassasalari moddiy texnika bazasini mustahkamlash, o‘quv dasturlarini adaptivlashtirish, sog‘lomlashtiruvchi sifatli ta‘lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish hamda bu jarayonga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash” kabi muhim vazifalar belgilandi.

Qulay muhit – bu nafaqat maktab infratuzilmasi va jihozlarini, balki ta‘lim jarayonida har bir bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirishni o‘z ichiga olgan tushunchadir. Bunday muhitni yaratishda ta‘lim muassasasining barcha jihatlari – maktab binolari, sinf xonalari, sport zallari, shuningdek, atrof-muhiti to‘liq inobatga olinishi kerak. Qulay muhit nafaqat jismoniy qulayliklarni, balki psixologik xavfsizlikni ham ta‘minlashi zarur. Bu esa o‘quvchilarning erkin harakatlanishi, o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirish va ta‘lim jarayonida faol ishtirokini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Maktab ma‘muriyati va pedagog kadrlarlar uchun o‘quv-uslubiy qo‘llanma tavsiya sifatida ishlab chiqilgan bo‘lib, ularga ta‘lim jarayonini inklyuziv ta‘lim muhitiga moslashtirishda va bolalarning to‘liq ishtirok etishi uchun zarur shart-sharoitlarni

yaratishda yo'l-yo'riq ko'rsatilgan. Mazkur qo'llanma maktab jamoasiga inklyuziv ta'lim muhitini yaratishda amaliy maslahatlar va samarali vositalar taqdim etib, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim jarayonidagi faolligi va ularning rivojlanish imkoniyatlarini oshirishga ko'maklashadi. Bundan tashqari yuqoridagi tavsiyalar bolalarning alohida ehtiyojlariga moslashtirish, jismoniy cheklovlari bo'lgan o'quvchilarning harakatlanishini yengillashtiruvchi vositalarni joriy etish, psixologik xavfsiz muhit yaratishga yordam beradi.

Umumta'lim muassasalarining kirish hududidan tortib, sinfxona, o'yin maydonchalari, ma'muriy-metodik xonalar va sanitariya-gigiyena hududlarigacha bo'lgan infratuzilmani qayta ko'rib chiqilib, har bir bolaning jismoniy va psixologik qulayligini ta'minlash uchun zarur tavsiyalar ishlab chiqilishi zarur. Maktab hududida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning barcha ehtiyojlarini to'liq qondirish maqsadida yordamchi texnologiyalardan foydalanish, sensor muhitni yaxshilash, xavfsizlikni ta'minlash va favqulodda vaziyatlarda bolalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berib boriladi.

Umumta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun qulay muhit yaratishdan asosiy maqsadlari: umumta'lim muassasalarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun qulay, xavfsiz va samarali ta'lim muhitini yaratishda rahbar va pedagog kadrlarga amaliy yordam berish; ta'lim jarayonida har bir bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirish, jismoniy, psixologik va sensor muhitni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar taqdim etish.

Asosiy vazifalar quyidagilaridan iborat: umumta'lim muassasalarini moddiy-texnik jihozlash bo'yicha rahbar va pedagog kadrlarga uslubiy tavsiyalar berish, shuningdek, sinfxona, o'yin maydonchalari, sanitariya-gigiyena hududlari va boshqa jamoat joylarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun qulayliklar yaratish; sensor (to'siqsiz harakat) muhitni yaxshilash va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha tegishli choralarni joriy etish; jismoniy va psixologik cheklovlari bo'lgan bolalarni ta'lim jarayoniga faol jalb qilish uchun o'quv jarayonini moslashtirish va individual yondashuvlar tavsiya qilish; favqulodda vaziyatlarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy choralarni taqdim etishdan iboratdir.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun maxsus jihozlangan xonalar ularning ta'lim jarayonini yengillashtirish va individual ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bu xonalar maxsus pedagoglar tomonidan korreksion-pedagogik mashg'ulotlar o'tkazilishi uchun qulay, yorug' va ijobiy kayfiyat beradigan tarzda bezatilishi zarur. Har xil tashxisga ega bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun yordamchi texnologiyalar mavjud bo'lishi lozim. Bolalar mashg'ulot davomida o'zlarini erkin his qilishlari uchun mos stol va stullar, shuningdek, divan va kreslo kabi qulay mebellar mavjud bo'lishi tavsiya etiladi. Agar bolada toliqish alomatlarini kuzatilsa, dam olish uchun alohida burchak tayyorlangan bo'lishi lozim.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llash orqali bolalarning ta'lim dasturini yengil o'zlashtirishlariga yordam beradi. Mashg'ulotlar, rehabilitatsiya va davolash jarayonlarini samarali tashkil etish uchun turli xil trenajyorlar va mashq qurilmalari mavjud bo'lishi tavsiya qilinadi. Balans va motorika kabi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun maxsus uskunalar, masalan, balans doskalar va turli maydonlar mavjud bo'lishi lozim. Shuningdek, xonalar qo'l yuvish uchun maxsus burchak tashkil etilishi va gigiyenik vositalar bilan ta'minlangan bo'lishi hamda chiqindilarni tashlash uchun maxsus urnalar bo'lishi tavsiya etiladi.

Umumta'lim muassasalarining alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga mo'ljallangan xonalarda o'quv qurollari va ko'rgazmali vositalarni saqlash uchun javonlar va shkaflar bo'lishi hamda xonalar kompyuter texnikasi, chop etish qurilmalari, shuningdek, ritmika mashg'ulotlari uchun ovoz kuchaytirgich moslamalari bilan jihozlanishi kerak. Bunday xonalarni quyosh nuridan muhofaza qilish maqsadida pardalar o'rnatilishi lozim. Havoni tozalash va mo'tadillash agregatlari (konditsioner yoki ventilyatsiya tizimi) bo'lishi tavsiya etiladi.

Shuningdek, taqdimotlar va namoyishlar uchun multimedia vositalari hamda sinf doskasi bo'lishi kerak. O'qituvchilar uchun qulay ish joyi (o'qituvchi uchun stol, yumshoq stul va kompyuter texnikasi), o'quvchilar uchun esa moslashtirilgan stol va stullar o'rnatilishi zarur.

Ushbu shart-sharoitlar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga qulay va samarali ta'lim muhitini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar, shuningdek uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari - inklyuziv shaklda ta'lim berish maktab-internatlari SHNQ 2.08.07 va SHNQ 2.07.02 talablariga muvofiq loyihalaniishi lozim. Bunda maxsus maktab-internatlarida: kirish joylarida, xollarda, yo'laklarda, o'quv sinflarida, dam olish xonalarida, oshxonalarida va o'quvchilar tashrif buyuradigan joylarda videokuzatuv uskunalari; ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun qo'shimcha yoritkichlar (doska tepasida, stol ustida, zinalar va yo'laklarda) o'rnatilishi, zinalarning perilasi va devorlarda yo'nalishni ko'rsatuvchi, shuningdek sinf va xonalarga kirish joy (eshik)larida «Brayl» shriftli (bo'rtma harfli) yozuv va belgilar; nutqida va eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga har bir o'quvchi uchun alohida stol ustida joylashgan zamonaviy ovoz kuchaytiruvchi apparati mavjudligi, o'quv fanlari bo'yicha audio-video materiallari mavjudligi, alohida korreksion xona; tayanch-harakatida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun: binoga kirish qismida va ostonali eshiklarda panduslar; o'quvchilarning yuqori qavatlariga chiqib tushishlari uchun ko'tarish moslamalari (lift, eskalator, ko'targich (podyomnik) va sh.k.); sport zalda davolovchi jismoniy-sog'lomlashtirish mashqlarini bajarish uchun jihozlangan burchak hamda davolovchi maxsus bo'rtma yo'lakchalar; inklyuziv shaklda ta'lim berish maktab-internatlarida ta'lim berish muhiti korreksion uskunalar, ta'lim berish texnik vositalari va maxsus mebellar bilan jihozlanishi nazarda tutilishi lozim.

Inklyuziv ta'lim berish shakllari bo'lgan boshqa ta'lim tashkilotlari va muassasalarida maxsus SHNQ (3.11.3-bandida) talablarida nazarda tutilgan chora-tadbirlar loyiha topshiriqlariga muvofiq ko'zda tutilishi lozim.

O'quv xonasining 10 - 15 nafar o'quvchiga mo'ljallangan maydoni 36 m² dan, 15 - 30 nafar o'quvchiga mo'ljallangan maydoni 40 m² dan kam bo'lmashligi lozim.

O'quv-to'g'arak mashg'ulotlari va uzaytirilgan kun uchun universal xonalar, maktab-internatlarda o'yinlar uchun xonalar maydoni 30 m² dan kam bo'lmashligi kerak. Xonalar soni umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari va maktab-internatlarning sig'imidan kelib chiqib loyiha topshirig'i asosida qabul qilinadi.

Ko'zi ojizlarni yo'llardagi mavjud xavfli hududlarga (masalan, alohida turuvchi ustunlar, daraxtlar, zinalar, piyodalar o'tish joylariga) yaqinlashganligi to'g'risida ogohlantirish uchun yo'l qoplamalari taktil va kontrast rangli belgilarga ega bo'lishi lozim. Shuningdek, ko'zi ojizlar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining ichki va tashqi harakatlanish yo'laklarida, shuningdek zinalar va panduslar oldida qulayliklar yaratish maqsadida ogohlantiruvchi va yo'naltiruvchi kontrast rangli maxsus taktil yo'l qoplamalari yotqizilishi lozim .

Shuningdek quyidagilar bo'lishi tavsiya etiladi: eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalar binolari yaqinidagi shovqin darajasi 60 dB dan oshmasligi; qurilish obyektlari atrofidagi trotuarlar kengligi 1,5 m dan kam bo'lmashligi, bino va inshootlar ichki yo'laklari, qarama-qarshi yo'nalishli yo'llarda o'rindiqli aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxs harakatlanishi uchun yo'lining kengligi kamida 1,5 m bo'lishi; trotuarlarning bo'ylama nishabligi 5 foizdan oshmasligi kerak. Bino va inshootlar oldidagi trotuardan tushish qismi, shuningdek trotuarlarning har 10 — 12 m oralig'ida joylashadigan (1,5 m dan kam bo'lmagan) gorizontall maydoni 10 foiz bo'ylama nishablikda bo'lishi; harakatlanish yo'lining ko'ndalang qiyaligini 1-2 foiz atrofida qabul qilish; o'rindiqli aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxslar harakatlanishi uchun pandusning kengligi 1,0 m dan kam bo'lmashligi; pandus har bir marshining ko'tarilish balandligi 0,8 m dan oshmasligi kerak. Bunda, pandusning bo'ylama qiyaligi 1:12 nisbatda, ko'ndalang qiyaligi esa 1:50 nisbatda bo'lishi; panduslar cheti 0,15 - 0,20 m balandlikdagi bortlarga va 0,7 - 0,9 m balandlikda tutqichlar (maktabgacha yoshdagi bolalar uchun 0,5 m)ga ega bo'lishi, tutqichlarning uzunligi pandus uzunligiga nisbatan 0,03 m uzunroq bo'lishi kerak. Tutqichning aylana diametri 0,04-0,05 m ni tashkil etishi; har bir pandusning boshi va oxirida aravachaning qiyinchiliksiz burilishiga imkon beradigan, pandus kengligidan kam bo'lmagan va uzunligi kamida 1,5 m bo'lgan gorizontall maydoncha loyihalaniishi; pandus yo'nalishi o'zgarasa, yo'nalish o'zgarishi bo'ylab maydonchani eni 1,5 m dan kam bo'lmashligi, umumiy gorizontall maydonchani bo'yi esa ikkita marsh kengligiga teng bo'lishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son <https://lex.uz/docs/5013007> ;
2. O'zbekiston Respublikasi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" 2020-yil 15-oktabrdagi O'RQ-641-sonli qonuni <https://lex.uz/docs/5049511> ;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatilayotgan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 9-avgustdagi PQ-5217-sonli qarori <https://lex.uz/ru/docs/5569803> ;
4. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son Qarori. <https://lex.uz/docs/5044711> ;
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" 2021-yil 12-oktabrdagi 638-sonli qarori <https://lex.uz/en/docs/5679836>;
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'quv asbob-uskunalari va anjomlarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida"gi <https://lex.uz/docs/3231533> ;
7. Amirsaidova Sh.M. "Maxsus pedagogika fani taraqqiyotida sharq mutafakkiri g'oyalarining o'rni va roli" . Ped. fan. nom dos – T., 2006;
8. D.S.Qaxarova "Inklyuziv ta'lim texnologiyasi" Toshkent. 2014;
9. "Umumta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun qulay muhit yaratish" nomli metodik qo'llanma, O'.Odiljonov, S.Mo'minov, O.Xudayberganov, Toshkent 2024-yil.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Odiljonov O'tkirjon Rustamjonovich**, bo'limi boshlig'i, [**Одилжонов Уткиржон Рустамжонович**, начальник отдела], [**O'tkirjon R. Odiljonov**, Head of the Department]; manzil: Toshkent shahri Navoiy ko'chasi 30-uy , [адрес: Г. Ташкент, ул. Навои, д. 30], [address: Tashkent, Navoi St., 30.]

✉ **Mo'minov Sulton Akbar o'g'li** , bo'limi bosh mutaxassisi [**Муминов Султан Акбар угли** , главный специалист отдела], [**Sulton A. Mo'minov**, Chief Specialist of the Department]; manzil: Toshkent shahri Navoiy ko'chasi 30-uy , [адрес: Г. Ташкент, ул. Навои, д. 30], [address: Tashkent, Navoi St., 30.]